

Hasanova Bahora Isa qizi

*Iqtisodiyot va pedagogika universiteti (Samarqand kampusi) Pedagogika mutaxassisligi 1-kurs
magistranti*

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada adabiyot darslarida didaktik o'yinlardan foydalanishning ahamiyati va zamonaviy uslublari yoritiladi. Didaktik o'yinlar o'quvchilarning faolligini oshirish, bilimlarni mustahkamlash va dars jarayonini qiziqarli tashkil etishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Maqolada o'yinlarning turlari, qo'llanish shakllari va ularning o'quvchilarga ta'siri misollar asosida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: didaktik o'yin, adabiyot darsi, metodika, o'quvchi faolligi, innovatsion ta'lim.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается использование дидактических игр на уроках литературы как одного из современных методов обучения. Дидактические игры способствуют активизации учащихся, укреплению знаний и созданию интересной учебной среды. Описываются виды игр, формы их применения и влияние на учебную деятельность школьников.

Ключевые слова: дидактическая игра, урок литературы, методика, активность учащихся, инновационное обучение.

ABSTRACT: This article explores the modern use of didactic games in literature lessons as a non-traditional teaching method. Didactic games are effective tools for increasing student engagement, reinforcing knowledge, and making the learning process more dynamic. The paper analyzes types of games, their application methods, and their impact on students' learning outcomes.

Keywords: didactic game, literature lesson, teaching methodology, student engagement, innovative education.

Kirish

Mamlakatimizda ijtimoiy-siyosiy sohada amalga oshirilayotgan keng islohotlar Vatan taqdiri, xalq ravnaqi, mustaqil yurtning kelajakdagi boshqaruvchilari-yangi avlod tarbiyasiga qaratilmoqda. Mustaqillikka erishgan birinchi kunimizdanoq, umuminsoniy va o'zbekona qadriyatlarini har tomonlama tiklash, ularga chuqurroq nazar tashlash uchun zamin yaratildi. Mustaqil Vatanimizga har tomonlama yetuk, mukammal, axloqiy pok, yuksak ma'naviy hislatlarga ega, iymon-e'tiqodi butun, o'z xalqi, o'z ona-Vataniga fidoiy, barkamol insonlarni tarbiyalash davlat siyosatida ustuvor masalalardan biri sifatida qarala boshladi.

Tarbiyada xalqning milliy va ma'naviy qadriyatlariga suyanish, ular orqali 5- 11-sinf o'quvchilarida milliy qadriyatlarini shakllantirish – o'ta dolzarb masalalardan biridir. Chunki, bugungi kunda mafkuraviy poligonlarda yoshlar ongi va qalbi uchun kurash keskinlashgan bir paytda o'quvchilarni iloji boricha, maktab yoshidanoq vatanparvar, xalqparvar, fidoiy, Vatani, xalqi uchun jonini ayamaydigan matonatli qilib o'stirish zarur.

Pedagog kadrlar, yetuk mutaxassislar tayyorlash, o'qituvchilar malakasini oshirish hozirgi kunning dolzarb vazifasiga aylangan. Darslarni yuqori saviyada o'tkazish, darsga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni olib kirish, yangi-yangi dars uslublarni ishlab chiqish, noan'anaviy dars

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

uslublaridan foydalanish, o'qituvchilarning o'z ustlarida ishlab borishlari, zamon bilan hamnafas yashash va ishlash o'qituvchilar oldida turgan eng muhim vazifaga aylandi.

Usul

Ta'lim sifati va samaradorligini ko'tarish, darslarda o'quvchilar faolligini oshirish, takomillashtirilgan standart va moderinizatsiya qilingan dasturlarni o'zlashtirishni kafolatlash, o'quvchini faollikka, erkin fikr yuritishga o'rgatish, o'z nuqtayi nazarini himoya qilishga erishtirish uchun nima qilmoq, qanday choralar ko'rmoq kerak? Faollik o'zi nima?

Faollik bir maqsad yo'lida aqliy, jismoniy va boshqa harakatlarni tez va unumli amalga oshirishga intilish demakdir.

Kadrlar tayyorlash Milliy dasturida ta'lim berishda ilg'or pedagogik texnologiyalarning zamonaviy o'quv-uslubiy majmualarini yaratish va o'quv tarbiya jarayonini didaktik jihatdan ta'minlash umumiy o'rta ta'limning asosiy shartlaridan biri sifatida belgilangan. Ilg'or pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining ta'sirchanligini oshiradi, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan ishtiyoqi va qiziqishini oshiradi. Pedagogik texnologiyalarni boshlang'ich sinflardan boshlab qo'llash ancha yaxshi samara beradi. Boshlang'ich sinf bola hayotida muhim o'rin tutadi. Bu davrda ta'limning pedagogik texnologiyalar asosida qiziqarli talqin etilishi o'quvchini ta'lim jarayonida faollashtiradi.

Yangi pedagogik texnologiyalarga bag'ishlangan adabiyotlar va maqolalarda bir qator o'qitish usullari haqida so'z yuritilmoqda. Shulardan biri bo'lgan didaktik o'yinlar texnologiyasining ayrim ko'rinishlari xususida so'z yuritmoqchimiz. Ta'lim jarayonida didaktik o'yinli texnologiyalar didaktik o'yinli dars shaklida qo'llaniladi. Ushbu darslarda o'quvchilarning bilim olish jarayoni o'yin faoliyati bilan uyg'unlashtiriladi.

Maktabda bolaning zehni o'stirishga qaratilgan har bir dars bola aqlining tarkib topishi va rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham bu davrda, avvalo, ta'lim jarayonini qiziqarli, ta'sirli qilib tashkil etishga e'tibor qaratish lozim. O'quvchilar o'yinlar orqali o'z bilimlarini mukammallashtiradilar va uni chuqur o'zlashtiradilar. Didaktik o'yinlar ta'lim jarayoni samaradorligini va o'quvchilar faolligini oshiradi. Ma'lumki, 1-sinfga qabul qilinib, maktab ostonasiga ilk qadam qo'ygan bolaning faoliyatida o'yin asosiy o'rinni egallaydi. O'yin ularning eng sevimli mashg'uloti bo'lib, ular har qanday mashg'ulotni o'yin bilan uyg'unlashtirishga harakat qiladilar. Shunday ekan, o'qituvchi o'quvchi faoliyatida ularning sevimli mashg'uloti – o'yinni siqib chiqarmasdan, undan maqsadga muvofiq foydalanish bilan ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishi lozim. Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan didaktik o'yinlarni biz mazmuniga va amalga oshirish shakliga ko'ra ikki xil tasnif qildik. Quyida darslarda qo'llash mumkin bo'lgan ba'zi didaktik o'yinlar bilan ham tanishamiz.

Natijalar

Tinch o'yinlar

“U kim, bu nima?” o'yini

Stol ustiga bir qancha badiiy asarlar terib qo'yiladi. O'qituvchi shu asarlardan birortasini ta'riflaydi. O'quvchilar shu belgilar asosida gap nima haqida borayotganligini topadilar. Bu o'yinning afzallik tomoni shundaki, undan dars davomida o'quvchilar diqqatini jamlash, qo'llarga dam berish maqsadida yoki yangi asarlar bilan tanishtirish, adabiyot darslarida yangi mavzuni bayon qilish jarayonida ham foydalanish mumkin.

1-variant: U mehribon ona. O'z farzandi uchun jonini ham ayamaydi. Betob farzandini asrash uchun qishning qahratonidan cho'chimay yalangoyoq qor kechib tabibga chopadi. (*Javob:* O'.Hoshimov *“Dunyoning ishlari” qissasidagi ona obrazi*).

2-variant: U urushdan qochib, to‘qayzorga berkinadi. Unga onasi har kuni yegulik tashiydi, ammo o‘g‘li mehrsiz va sabotsiz odam edi. (**Javob:** *S.Ahmad “Ufq” romanidagi Tursunboy obrazi*).

3-variant: Ular o‘tning bo‘lig‘i, suvning tinig‘i bor joyni qidirib yo‘lga otlanadilar. (**Javob:** *“Susambil” ertagi qahramonlari*).

“Noto‘g‘ri jumla” o‘yini

Bu o‘yin suratlar asosida o‘tkaziladi. O‘qituvchi ma‘lum adibning suratini tasvirlab berish jarayonida adibga tegishli bo‘lmagan jumalarni ham ishlatadi. O‘quvchilar ziyraklik bilan shu jumlaning topishlari lozim. O‘quvchilardan bu o‘yin davomida ziyraklik, sinchkovlik, kuzatuvchanlik va diqqat talab qilinadi. Ya‘ni ular suratni kuzatish bilan birga tinglab turadilar. Har bir noto‘g‘ri jumla topa bilishi, ularning sinchkovligini, o‘ziga bo‘lgan ishonchini va darsga qiziqishini orttiradi. Bu o‘yindan faqat adabiyot darslarida emas, balki darsdan tashqari mashg‘ulotlarida ham foydalanish mumkin.

1-variant: 1907-yil 17-sentabrda Qo‘qon shahrida temirchi oilasida dunyoga keldi. Yozuvchining urushdan keyingi yillarda yaratgan “Qo‘shchinor chiroqlari” va “Diyonat” (1951) romani jamoalashtirish mavzusiga bag‘ishlangan. U o‘zining “Shohi so‘zana” (1951), “Og‘riq tishlar” (1954), “Tobutdan tovush” (1962),

“Ayajonlarim” (1967), “Kuyov” komediyalari bilan o‘zbek dramaturgiyasi rivojiga salmoqli hissa qo‘shdi. (**Javob:** *Abdulla Qahhor. Lekin “Diyonat” romani va “Kuyov” komediyalari uning qalamiga mansub emas*).

2-variant: XX asr o‘zbek adabiyotining rivojiga ulkan va bebaho hissa qo‘shgan ulug‘ adib, shoir, olim, jamoat arbobi, O‘zbekiston xalq yozuvchisi. Adabiyotimizga “Tuyg‘ular” she‘riy to‘plami bilan kirib kelgan. “O‘ch”, “Oygul bilan Baxtiyor” dostonlari muallifi. (**Javob:** *Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek. “Oygul bilan Baxtiyor” dostoni uning qalamiga mansub emas*).

3-variant: 1941-yil 21-martda Qashqadaryo viloyati, Koson tumaniga qarashli Neko‘z qishlog‘ida tug‘ilgan. Ilk she‘riy to‘plami “Mitti baliqcha” deb nomlangan. “Sohibqiron” romani muallifi (**Javob:** *Abdulla Oripov. Ilk to‘plami nomi “Mitti yulduz”, “Sohibqiron” roman emas, drama*).

Harakatli o‘yinlar

“U nima nima qilyapti?” (“pantomima”) o‘yini

O‘quvchilardan biri bolalar oldiga chiqarib ovozsiz harakatlar qilishadi. O‘quvchilar jamoasi birgalikda uning harakatlarini izohlab berishlari lozim. Bunday o‘yin adabiyot darslarida o‘quvchilar nutqini va ziyrakligini o‘stirishi va zeriktirmaslik uchun o‘tkaziladi. Biror badiiy asar qahramonining harakatlarini ko‘rsatish orqali tengdoshlariga yetkazadi.

Aralash tipdagi o‘yinlar

“Kun va tun” o‘yini

O‘qituvchi doskaga ikki yoki undan ortiq ijodkor nomini yozadi. O‘quvchilar o‘qiganlaridan so‘ng “Tun” deb buyruq beradilar. Bolalar ko‘zlarini yumib oladilar. O‘zlarini uxlaganga soladilar. O‘qituvchi so‘zlardagi biror harfni yoki bo‘g‘inlarni almashtirib qo‘yadi. “Kun” degan buyruqdan keyin o‘quvchilar ko‘zlarini ochadilar va qanday o‘zgarishlar bo‘lganligini aniqlaydilar.

“Meni tushun” o‘yini

Bu o‘yinni o‘quvchilar diqqatini jamlash maqsadida adabiyot darslarida bo‘ladigan dam olish daqiqalarida o‘tkazish mumkin. O‘qituvchi badiiy asarlar nomlari yozilgan qog‘ozlarni stol ustiga teskari qilib qo‘yadi. O‘quvchilardan biri qog‘ozlardan bittasini tanlab oladi va shu qog‘ozga qarab unda nomi yozilgan asarni shunday tasvirlashi kerakki, qolgan o‘quvchilar gap nima haqida borayotganligini darrov tushunib javob berishlari kerak.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

1-variant: Bu roman janriga mansub asar. Unda bobokalonimiz Bobur mirzo hayoti aks etgan. (**Javob:** “Yulduzli tunlar”).

2-variant: Bu hikoya muallifi O‘tkir Hoshimov. Unda urush davri voqealari tasvirlangan. Asarda kasalvand uka va montyor aka obrazlari bor (**Javob:** “Urushning so‘nggi qurboni”).

3-variant: Bu she‘r muallifi shoir Muhammad Yusuf. Unda Vatan madh etiladi. She‘r davomida Usmon Nosir, Furqat singari ijodkorlarning ayanchli qismati haqida so‘z boradi (**Javob:** “Ulug‘imsan, Vatanim”).

Muhokama

Shuni eslatib o‘tish joizki, yuqori sinf adabiyot darslarida qo‘llash uchun tavsiya qilinayotgan didaktik o‘yinlardan foydalanishda qat‘iy chegara mavjud bo‘lmay, boshqa sinflarga ham moslashtirib foydalanish mumkin.

Xulosa

Didaktik o‘yinlar o‘quvchilarning bilimga bo‘lgan ishtiyoqlari rivojiga katta turtki bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, qiyin o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarning bilish imkoniyatlarini oshirishga bunday o‘yinlar samarali ta’sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim to‘g‘risidagi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. – Toshkent, 1997.
3. Hasanboyeva O. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
4. Rahimov M. Ta’limda innovatsion yondashuvlar. – Samarqand: Zarafshon, 2021.
5. O‘qituvchi uchun metodik qo‘llanma. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.